

GO SAMBUCOSVALOR : Un chemin vers la valorisation du sureau

Ana Maria Ventura and César Almeida, SOLUTOPUS^{1 2}

Le projet Forest4EU: les groupes opérationnels

La tâche fondamentale du projet Horizon Europe Forest4EU³ est de revisiter et de sélectionner les informations pertinentes illustrant la richesse des connaissances et de l'innovation résultant du travail des groupes opérationnels (GO) en Europe sur les thèmes de la foresterie et de l'agroforesterie. L'objectif est de présenter ces informations sous différents formats afin d'atteindre un large public dans les différents pays participant à ce projet. Cela permet de faire l'éloge de la contribution précieuse de nombreux groupes opérationnels à la résolution de problèmes liés aux secteurs susmentionnés et où l'innovation est généralement présente, qu'elle soit de nature technologique, organisationnelle ou autre.

En se basant sur le nombre élevé de Groupes Opérationnels accessibles dans le cadre de Forest4EU, il était nécessaire de sélectionner ceux associés aux thèmes considérés comme les plus pertinents, selon une grille inspirée de la méthodologie actuelle du PEI Agri/ du réseau européen de la PAC. Le processus s'est déroulé en trois phases fondamentales : i) Sélection et vote par les partenaires du Projet à travers un échange exhaustif d'informations, qui a cherché à capturer les différentes sensibilités et intérêts nationaux; ii) Vote effectué par plusieurs personnes ayant une compétence reconnue dans les domaines de la foresterie et de l'agroforesterie; iii) Séances de travail, dans chacun des pays représentés dans le Projet, dans lesquelles, en plus des partenaires nationaux, divers spécialistes ont été impliqués, liés au pouvoir politique, à la consultance, aux associations, au monde académique, parmi d'autres. Au cours de ces sessions, il a été possible de parvenir à un consensus sur les GO et les thèmes considérés comme les plus pertinents pour chaque pays et région. Lors du vote, une mention spéciale a été attribuée à l'OG

SambucusValor, où le sureau joue un rôle central. La raison principale était qu'une plante traditionnellement cultivée mais quelque peu négligée pouvait jouer un rôle important dans l'économie régionale de différents pays européens. Cet arbuste (ou petit arbre) est présent dans plusieurs pays d'Europe centrale et de la péninsule ibérique et présente une productivité variable en fonction de la région bioclimatique.

Au Portugal, la production de baies fraîches a diminué (peut-être en raison du changement climatique et du vieillissement de la population liée à cette culture), présentant une moyenne annuelle au cours des quatre dernières années de 730 tonnes, selon les informations fournies par RegieFrutas. Dans le passé⁴, elle aurait atteint une production de baies fraîches d'environ 2000 tonnes, à laquelle se seraient ajoutées 400 tonnes de baies déshydratées (actuellement, elle serait d'environ 20 tonnes, en raison d'une demande réduite, selon RegieFrutas). Il n'a pas été possible de mesurer la production actuelle de fleurs fraîches. Les baies de sureau ont toutefois un potentiel de croissance considérable et peuvent s'étendre à la majeure partie du territoire dans les zones centrale et septentrionale du pays. La réalité sera similaire dans d'autres pays européens, mais des études approfondies sont nécessaires pour soutenir les développements futurs. L'intérêt pour cet arbuste est croissant, ce qui pourrait avoir une incidence positive sur plusieurs niveaux d'action.

Méthodologie

Cet article est basé sur des manuscrits et des résultats trouvés sur Internet concernant l'OG SambucusValor. Le groupe opérationnel n'a pas fourni de matériel substantiel supplémentaire pour la rédaction de cet article. La coopérative RegieFrutas a apporté son point de vue critique sur le sujet et des données sur la production actuelle de sureau et ses perspectives.

¹ Solutopus- Recursos e Desenvolvimento, Lda (partenaire au sein du projet Forest4EU).

² RegieFrutas-Dálvares (Tarouca) a collaboré sur cet article et contribue à la mise à jour des informations. Nous remercions leur représentant.

³ www.forest4eu.eu. Horizon Europe, Grant Agreement n°. 101086216.

⁴ <https://florestas.pt/conhecer/sabugueiro-um-arbusto-nativo-uma-cultura-com-potencial/>

GO SambucusValor: description, promoteurs, chronologie

Le GO « SambucusValor- Valorisation intégrée des baies de sureau sur la base de modes de consommation sains : de la plante à la création de nouveaux produits alimentaires à valeur ajoutée » a été financée par le PDR2020. L'objectif principal du partenariat établi était de contribuer à la valorisation intégrée du sureau en tant que ressource endogène basée sur la création d'indicateurs de qualité et de stratégies de production et de transformation durables, ce qui devrait conduire à l'émergence d'un centre pilote du sureau pour renforcer ce développement, en utilisant les ressources disponibles de chaque partenaire du projet (public et privé)⁵. Il s'est déroulé entre 2018 et 2021, dans le cadre d'une collaboration entre Inovterra- Association pour le développement local, Publindustria - Produção de Comunicação Ltda ; Inovfood, Unipessoal Ltda ; Institut national de recherche agricole et vétérinaire ; Université d'Aveiro ; José Pedro da Silva Tavares et Alberto Luís Branco Miranda de Carvalho Neto. La base territoriale du travail sur le terrain comprenait trois pilotes de la région Douro Sul/Beira Interior Norte.

Les objectifs de ce GO étaient relativement ambitieux, compte tenu de l'état de négligence de cet arbuste typique, qui n'a pas exploité tout son potentiel, comme les baies, les fleurs ou le bois. Sa culture a été le plus souvent marginale par rapport à d'autres aspects et activités des exploitations agricoles où il se trouve (par exemple, il est simplement utilisé comme bordure de champ ou est conservé dans des sols plus pauvres sans soins particuliers). Par conséquent, l'innovation technologique ou de gestion est pertinente et peut être extrapolée aux régions où les baies de sureau peuvent être mieux monétisées.

Les principaux objectifs du GO SambucusValor étaient les suivants : i) La définition d'indicateurs de qualité des fleurs et des baies (paramètres physico-chimiques), qui établissent un lien entre les conditions de culture et la composition des fleurs et des baies ;

ii) La mise en œuvre de processus de stabilisation et de stockage des fleurs et des baies afin de préserver leurs composants bioactifs ; iii) Conception et développement de nouveaux produits alimentaires, à savoir des produits lyophilisés, des poudres de différentes tailles, des concentrés et des produits pressés à sec, en tirant parti des caractéristiques distinctes de la fleur et de la baie de sureau ; iv) Évaluation nutritionnelle des produits à développer ; v) Création d'un site web, de réseaux de diffusion de l'information et d'un réseau de partenariat avec des associations de consommateurs, des entreprises alimentaires et des producteurs de sureau ; vi) Création d'un centre pilote pour le sureau.

Résultats du GO SambucusValor : résumé

Le sureau (*Sambucus nigra*) appartient au genre *Sambucus* - famille des Adoxaceae. C'est un arbuste qui atteint une hauteur de quatre à cinq mètres, mais qui peut aller beaucoup plus loin s'il est bien cultivé. Caduque, la couronne est dense et arrondie, soutenue par un tronc irrégulier et de nombreuses branches flexibles, recouvertes d'une écorce rugueuse et grisâtre. L'intérieur des branches (moelle) est blanc et spongieux. Les variétés identifiées comme les plus importantes sont le « Sureau », généralement caractérisé par des grappes et des baies petites mais lourdes, le « Sabugueira », qui produit de grandes grappes avec des baies également grandes, et le « Bastardeira », qui présente des caractéristiques des deux autres variétés. Il s'agit d'une espèce pionnière qui s'adapte mieux aux zones fraîches et humides.

Les baies de sureau (ou drupes) sont sphériques et mesurent environ sept millimètres de diamètre. Elles mûrissent entre août et septembre et acquièrent une teinte pourpre ou violacée très foncée, qui signale leur maturité. Cette couleur de baie est très typique du Portugal, ce qui la distingue et la valorise par rapport aux baies produites dans d'autres pays. Les fleurs et les fruits sont groupés en grappes ou en infructuosité pendante.

⁵ <https://inovacao.rederural.gov.pt/2/122-valorizacao-integrada-do-sabugueiro-em-funcao-dos-padroes-de-consumo-saudavel-da-planta-a-criacao-de-novos-produtos-alimentares-de-valor-acrescentado>

Les résultats du GO SambucusValor peuvent être résumés comme suit ⁶:

a) Détermination des indicateurs de qualité des fleurs et des baies :

Des échantillons de baies ont été prélevés entre 2018 et 2021, ce qui a permis de vérifier que les valeurs de pH et de solides solubles totaux augmentent tout au long de la maturation, allant respectivement de 3,43 à 5,02 et de 5,0 à 20,4 °Brix. Il a été constaté que les baies de sureau provenant de cultivars portugais ont une teneur en SST (teneur totale en solides solubles, un indicateur de la teneur en sucres solubles) plus élevée que celle rapportée pour d'autres cultivars européens. Ces différences peuvent s'expliquer par les conditions édaphoclimatiques spécifiques du Portugal continental, avec des températures moyennes plus élevées qu'en Europe centrale et un nombre plus important d'heures d'exposition quotidienne au soleil. Des comparaisons ont été effectuées entre les variétés de cette espèce (signalées précédemment), révélant que la 'Sabugueira' a une teneur en SST plus élevée. Le contenu phénolique total et l'activité antioxydante augmentent au cours de la maturation dans tous les champs expérimentaux, cultivars et années de récolte. L'année climatique est le principal facteur qui influence la qualité des baies ; d'autre part, les années où les précipitations et la disponibilité de l'eau sont plus importantes sont essentielles pour obtenir des baies présentant des paramètres de qualité plus élevés.

b) Analyse des composés cyanogènes présents dans le sureau :

Compte tenu de l'intérêt suscité par le sureau, il est nécessaire de vérifier la présence éventuelle de composés cyanogéniques potentiellement toxiques pour l'homme et importants pour la sécurité alimentaire. La méthodologie suivie dans le GO a cherché à évaluer le contenu des baies collectées dans la phase finale de maturation selon le processus suivant : broyage, extraction, centrifugation et filtrage. Les résultats démontrent la toxicité relativement

faible des baies, puisque les niveaux de composés cyanogéniques varient de 10 à 133 µg de sambunigrine/g de poids sec de la baie. La variété « Sabugueiro » est celle qui présente la valeur la plus faible. Selon l'Agence européenne des médicaments [Rapport d'évaluation du Comité des médicaments à base de plantes sur *Sambucus nigra* L., fructus. Eur. Med. Agency 2013, 44, 1-26], les limites de toxicité pour la sambunigrine sont d'environ 330 µg/g de poids de baies. Les résultats obtenus dans le cadre du GO s'alignent sur ceux précédemment rapportés par l'Agence européenne des médicaments, ce qui indique que la consommation de baies mûres ne soulève pas de problèmes de toxicité pour l'homme.

c) Création d'une plateforme web et de réseaux de diffusion

La création du site web www.sambucusvalor.pt a été jugée très pertinente en tant que base d'interaction entre les agents et les organisations intéressés par le Sabugueiro. Différents types d'initiatives ont été lancés pour sa diffusion et sa dissémination, comme la participation à des foires techniques dans tout le pays, à des réseaux d'entreprises (Hongrie et Roumanie), à des réunions internationales pour promouvoir la culture du sureau et favoriser les réseaux de contacts identifiés comme essentiels pour la réalisation du travail du GO ; des publications dans des revues scientifiques mondiales et nationales ; l'organisation de sessions de travail axées sur cette culture, entre autres. Inovterra (l'un des partenaires du projet) a réalisé des vidéos promotionnelles pour le GO SambucusValor, telles que <https://youtu.be/17Ep-wlLw3o> (sur la taille des buissons), <https://youtu.be/SdJiiO15zKs> (sur la récolte de la fleur et du fruit) et <https://youtu.be/ZZAOQxeEazs> (sur la recherche en laboratoire, sous la responsabilité de l'Université d'Aveiro). Il convient toutefois de noter que le site web n'est pas actif, mais que des vidéos promotionnelles et une certaine documentation technique sont disponibles.

⁶ <https://inovacao.rederural.gov.pt/2/122-valorizacao-integrada-do-sabugueiro-em-funcao-dos-padroes-de-consumo-saudavel-da-planta-a-criacao-de-novos-produtos-alimentares-de-valor-acrescentado> : Conclusions finales du GO Sambucus Valor (pdf)

En conclusion de ce point III, il convient de noter que les résultats présentés, notamment aux paragraphes a) et b), sont partiellement similaires à ceux obtenus dans une étude ⁷ contemporaine du GO sur le sureau, notamment en ce qui concerne la caractérisation physico-chimique du sureau, les variétés et la différenciation entre elles.

Intérêt scientifique et de production du sureau: quelques exemples

Les chercheurs et les producteurs ont à cœur de créer de nouveaux produits dérivés et de s'associer à des partenaires pour promouvoir la rentabilité polyvalente des baies de sureau. Au-delà de l'exportation de la baie, ils cherchent à créer de la valeur par sa transformation.

D'ores et déjà, des partenariats nationaux et internationaux ouvrent la voie à de nouveaux modes de consommation du sureau (gelées, confiseries, entre autres). La coopération avec des entités de Galice a déjà permis un enrichissement mutuel et une collaboration dans la recherche et la pratique. L'université d'Aveiro a accordé une attention particulière à cette culture dans la recherche de la sécurité alimentaire, de l'innovation et d'utilisations alternatives qui peuvent tirer parti de niches de marché - un exemple est l'utilisation du résidu (marc) résultant de la préparation des baies, extrayant une poudre qui peut être ajoutée aux yaourts, à la bouillie, à l'eau, ou qui peut être intégrée dans la préparation de desserts et de produits de boulangerie, entre autres ⁸. Le jus et la poudre sont des sources appréciables d'hydrates de carbone, de calcium et de magnésium, et ils ont une faible teneur en lipides, ce qui en fait des aliments à faible teneur énergétique. Il est conclu que la fleur et la baie peuvent être explorées en tant que sources de matières premières pour développer des produits alimentaires à valeur ajoutée. L'université de Trás-os-Montes a également soutenu la culture du sureau, en couvrant divers aspects de sa production et de son entretien en tant qu'arbuste, ce qui permet de prolonger sa

production et de son entretien en tant qu'arbuste, ce qui permet de prolonger sa durée de vie et de réduire la variabilité de la quantité et de la qualité des produits.

Le sureau est un bon exemple de la façon dont une plante bien connue mais négligée peut atténuer les effets néfastes d'un régime alimentaire déséquilibré et peu varié. Étant donné son adaptation à de nombreuses régions européennes, il a le potentiel d'améliorer la santé et la qualité de vie, la diversité écologique et la durabilité environnementale dans le cadre de la vivification de l'économie régionale.

Dans tous ces exemples, la coopération entre les producteurs, leurs représentants, l'industrie, le pouvoir politique régional et la recherche scientifique a été remarquable. En outre, une préoccupation a été de promouvoir cycliquement des débats et des démonstrations liés aux différents aspects de cette culture et de son utilisation respective.

Point de vue des producteurs de sureau: investissements, rentabilité, utilisations de la plante et entrepreneuriat

Les consultations documentaires et l'avis de la RegieFrutas font ressortir des aspects qui méritent d'être soulignés. Pour commencer, il semble unanime que la culture du sureau peut jouer un rôle essentiel dans la réorganisation rurale et l'interface avec les zones forestières et peut également contribuer à stimuler l'utilisation de champs abandonnés ou peu attrayants pour l'investissement. Ces facteurs peuvent être associés à une augmentation de la biodiversité et à l'atténuation des effets du changement climatique et de la gestion des incendies. Par conséquent, le soutien aux investissements liés au sureau devrait tenir compte des aspects dont l'importance a été démontrée dans cette activité. L'irrigation pour améliorer la productivité, un bon drainage et une fertilisation adéquate peuvent être des investissements intéressants pour les vergers de sureau, car leur productivité augmente d'environ 30 %. (selon les tests effectués).

⁷ Projet "BagaConValor – Criação de valor no processo tecnológico de produção de sumo concentrado de baga de sabugueiro", financé par le Programme opérationnel thématique sur la compétitivité et l'internationalisation proposé par Indumape, au nom d'un partenariat avec RegieFrutas, Université de Trás-os-Montes et Institut polytechnique de Viseu. Il a duré de 2018 à 2021. <https://www.cesam-la.pt/projetos/bagaconvalor-criacao-de-valor-no-processo-tecnologico-de-producao-de-sumo-concentrado-de-baga-de-sabugueiro/>

⁸ Journal "Voz do Campo", AGO.SET 2022.

Les ravageurs et les maladies méritent également une attention accrue, en particulier dans les plantations ordonnées dont l'objectif principal est l'expansion du marché.

Ces dernières années, les démarches nécessaires ont été entreprises auprès des organismes publics pour mettre en place des aides à la plantation de baies de sureau. On s'attend à ce qu'elles soient bientôt disponibles, ce qui donnera une nouvelle dynamique à cette culture qui, de l'avis des personnes contactées, a encore besoin d'être améliorée.

La mise en place du marché et l'exploration de produits à haute valeur ajoutée ont encore du chemin à faire. Deux aspects complémentaires semblent particulièrement pertinents :

1. Recherche axée sur la culture des arbustes, le choix des variétés et la plantation, permettant de considérer le sureau comme une culture non marginale menée de manière rationnelle et durable. L'approche de la mécanisation éventuelle de la récolte des fruits est également pertinente, de même que la promotion des plantations et l'attrait des jeunes entrepreneurs pour cette culture. Il s'agit de conquérir des surfaces d'autres cultures moins rentables ou de promouvoir leur implantation dans des régions moins favorisées du point de vue des conditions pédoclimatiques ;
2. Monétiser et diversifier les utilisations de la plante, en la promouvant auprès des consommateurs. Au Portugal, la fleur de sureau est très peu consommée et la majeure partie de la production de sureau est destinée à l'obtention de baies, principalement exportées vers l'Europe du Nord (bien que le marché national montre une tendance à la hausse de la consommation du moût).

La consommation de sureau doit encore être ancrée dans les habitudes alimentaires nationales, ce qui souligne la nécessité d'explorer le marché, en particulier dans le nord de l'Europe, qui a une plus grande tradition de consommation de fruits sauvages. L'augmentation nécessaire des prix à la production pour rendre la culture attrayante

pourrait se faire de cette manière. La valeur Brix, brevetée par les baies produites au Portugal, est un aspect différenciateur positif de leur valeur commerciale et peut être valorisée. Cependant, même si la valeur Brix n'est pas la même dans toutes les communes (la région d'excellence est composée des communes de Tarouca, Lamego, Armamar, Tabuaço et Moimenta da Beira), le marché actuel accepte et valorise déjà les baies des régions voisines. Cet aspect est fondamental pour l'extension de la zone de culture de cet arbuste. Pour réfléchir au marché associé à cet arbuste, il faut considérer que le sureau a une durée de vie utile d'environ 35 ans, avec environ 20 ans de pleine production : cela se produit à partir de la troisième année au cours de laquelle les premières baies sont produites et deux autres sont nécessaires pour atteindre le plein rendement. Une bonne productivité du sureau peut varier entre 8 et 12 kilos de baies par arbre⁹; cependant, la diminution des précipitations et les températures élevées n'ont pas permis d'atteindre cette valeur ces dernières années. Au Portugal, la valeur moyenne d'un kilogramme de baies fraîches est de 50 cents, celle des baies déshydratées est de 3 euros (pour obtenir 1 kg de baies déshydratées, il faut au moins 6 kg de baies fraîches), et celle des fleurs est de 5,50 euros.

La coopérative RegieFrutas

À partir de 2005, le marché s'est orienté vers la recherche de produits frais, une raison fondamentale pour créer la coopérative Regiefrutas (Tarouca), qui dispose de tous les processus technologiques et scientifiques inhérents et de la capacité de répondre aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Elle a commencé à fonctionner en 2009 et dispose d'équipements pour transformer et congeler les fruits, ce qui a donné un coup de pouce essentiel à la pénétration des baies de sureau sur le marché et a éliminé la nécessité presque obligatoire de déshydrater les baies pour les vendre plus tard. Le moût produit par Regiefrutas est certifié ISO 22000 depuis 2011.

⁹ <https://florestas.pt/conhecer/sabugueiro-um-arbusto-nativo-uma-cultura-com-potencial/>

L'unité de fabrication concentre et dirige la production, ce qui signifie que sa gestion peut se faire moins au cas par cas. La plupart des baies (surgelées individuellement - IQF) sont destinées au marché européen. La capacité de traitement installée (3 500 tonnes sont produites pendant la période de récolte des baies, qui dure environ 5 à 6 semaines en été) permet toutefois une augmentation significative de la production. Il convient de mentionner que Regiefrutas est la seule entreprise au niveau national capable de réaliser ce processus, et que la capacité installée par rapport à la production actuelle couvre les besoins des producteurs et des acheteurs. En outre, l'équipement existant soutient d'autres productions fruitières régionales dans une logique de rentabilité (travailler toute l'année et éviter les pics saisonniers) et de diversification.

Note finale:

En dépit de certaines fluctuations et du vieillissement de la population, lié à la production de sureau (principalement dans de petites exploitations), la tendance est à la croissance. De nouvelles plantations sont encouragées par de jeunes agriculteurs, où l'irrigation et le sol méritent une attention particulière pour améliorer et stabiliser la productivité du sureau. Un aspect important est la certification des boutures ; à cet égard, le travail avec les pépinières mérite une attention particulière. L'innovation, la technologie, la sécurité alimentaire, la structure des usines, un soutien financier adéquat et la gestion rationnelle des vergers peuvent accroître l'intérêt déjà renouvelé pour cette production.

Further information

<https://florestas.pt/conhecer/sabugueiro-um-arbusto-nativo-uma-cultura-com-potencial/>
https://jb.utad.pt/especie/Sambucus_nigra_subesp_nigra

Contacts

Ana maria Ventura, a.m.ventura@solutopus.pt, SOLUTOPUS

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

forest4eu.eu

FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

